

Collective Knowledge Playground

Automation recipes Modular benchmarks Modular solutions

Challenges Results Leaderboard

Beta features Install CM CM API

[Collective Mind \(CM\)](#) is a collection of portable, extensible and technology-agnostic automation recipes (CM scripts) for MLOps, DevOps and MLPerf (CM4MLOps, CM4MLPerf, CM4MLPerf) interface and minimal dependencies to automatically build, run, benchmark and optimize AI, ML and other emerging workloads across diverse and continuously changing machine hardware. They were originally developed by [cKnowledge](#) and donated to MLCommons to continue improving and extending them [as a community effort](#) to make sure that the configurations of models, software and hardware - please report encountered issues and provide feedback [here](#). Please check this [presentation from the CM author](#) to learn more.

Search open-source automation recipes by tags:

Prune by category:

Found 294 automation recipes:

AI/ML datasets

- [get-croissant](#)
- [get-dataset-cifar10](#)
- [get-dataset-cnndm](#)
- [get-dataset-coco](#)

- [get-dataset-coco2014](#)
- [get-dataset-cognata-mlcommons](#)
- [get-dataset-criteo](#)
- [get-dataset-imagenet-aux](#)
- [get-dataset-imagenet-calibration](#)
- [get-dataset-imagenet-helper](#)
- [get-dataset-imagenet-train](#)
- [get-dataset-imagenet-val](#)
- [get-dataset-kits19](#)
- [get-dataset-librispeech](#)
- [get-dataset-openimages](#)
- [get-dataset-openimages-annotations](#)
- [get-dataset-openimages-calibration](#)
- [get-dataset-openorca](#)
- [get-dataset-squad](#)
- [get-dataset-squad-vocab](#)
- [get-preprocessed-dataset-criteo](#)
- [get-preprocessed-dataset-imagenet](#)
- [get-preprocessed-dataset-kits19](#)
- [get-preprocessed-dataset-librispeech](#)
- [get-preprocessed-dataset-openimages](#)
- [get-preprocessed-dataset-openorca](#)
- [get-preprocessed-dataset-squad](#)
- [get-preprocessor-script-generic](#)

AI/ML frameworks

- [get-google-saxml](#)

- [get-onnxruntime-prebuilt](#)
- [get-qaic-apps-sdk](#)
- [get-qaic-platform-sdk](#)
- [get-qaic-software-kit](#)
- [get-rocm](#)
- [get-tvm](#)
- [install-qaic-compute-sdk-from-src](#)
- [install-rocm](#)
- [install-tensorflow-for-c](#)
- [install-tensorflow-from-src](#)
- [install-tflite-from-src](#)

AI/ML models

- [convert-ml-model-huggingface-to-onnx](#)
- [get-bert-squad-vocab](#)
- [get-dlrm](#)
- [get-ml-model-3d-unet-kits19](#)
- [get-ml-model-abtf-ssd-pytorch](#)
- [get-ml-model-bert-base-squad](#)
- [get-ml-model-bert-large-squad](#)
- [get-ml-model-dlrm-terabyte](#)
- [get-ml-model-efficientnet-lite](#)
- [get-ml-model-gptj](#)
- [get-ml-model-huggingface-zoo](#)
- [get-ml-model-llama2](#)
- [get-ml-model-mobilenet](#)
- [get-ml-model-neuralmagic-zoo](#)

- [get-ml-model-resnet50](#)
- [get-ml-model-retinanet](#)
- [get-ml-model-retinanet-nvidia](#)
- [get-ml-model-rnnt](#)
- [get-ml-model-stable-diffusion](#)
- [get-ml-model-tiny-resnet](#)
- [get-ml-model-using-imagenet-from-model-zoo](#)
- [get-tvm-model](#)

AI/ML optimization

- [calibrate-model-for.qaic](#)
- [compile-model-for.qaic](#)
- [prune-bert-models](#)

Cloud automation

- [destroy-terraform](#)
- [get-aws-cli](#)
- [get-terraform](#)
- [install-aws-cli](#)
- [install-terraform-from-src](#)
- [run-terraform](#)

CM automation

- [create-custom-cache-entry](#)

CM Interface

- [get-cache-dir](#)

CM interface prototyping

- [test-debug](#)
- [test-mlperf-inference-retinanet](#)
- [test-streamlit-webcam](#)

Collective benchmarking

- [launch-benchmark](#)

Compiler automation

- [get-aocl](#)
- [get-cl](#)
- [get-compiler-flags](#)
- [get-compiler-rust](#)
- [get-gcc](#)
- [get-go](#)
- [get-llvm](#)
- [install-gcc-src](#)
- [install-ipex-from-src](#)
- [install-llvm-prebuilt](#)
- [install-llvm-src](#)
- [install-onednn-from-src](#)
- [install-onnxruntime-from-src](#)
- [install-pytorch-from-src](#)
- [install-pytorch-kineto-from-src](#)

- [install-torchvision-from-src](#)
- [install-tpp-pytorch-extension](#)
- [install-transformers-from-src](#)

CUDA automation

- [get-cuda](#)
- [get-cuda-devices](#)
- [get-cudnn](#)
- [get-tensorrt](#)
- [install-cuda-package-manager](#)
- [install-cuda-prebuilt](#)

Dashboard automation

- [publish-results-to-dashboard](#)

Detection or installation of tools and artifacts

- [get-android-sdk](#)
- [get-aria2](#)
- [get-axs](#)
- [get-bazel](#)
- [get-blis](#)
- [get-brew](#)
- [get-cmake](#)
- [get-cmsis_5](#)
- [get-docker](#)
- [get-generic-sys-util](#)

- [get-google-test](#)
- [get-java](#)
- [get-javac](#)
- [get-lib-armnn](#)
- [get-lib-dnnl](#)
- [get-lib-protobuf](#)
- [get-lib-qaic-api](#)
- [get-nvidia-docker](#)
- [get-openssl](#)
- [get-rclone](#)
- [get-sys-utils-cm](#)
- [get-sys-utils-min](#)
- [get-xilinx-sdk](#)
- [get-zendnn](#)
- [install-bazel](#)
- [install-cmake-prebuilt](#)
- [install-gflags](#)
- [install-github-cli](#)
- [install-intel-neural-speed-from-src](#)
- [install-numactl-from-src](#)
- [install-openssl](#)

DevOps automation

- [benchmark-program](#)
- [compile-program](#)
- [convert-csv-to-md](#)
- [copy-to-clipboard](#)

- [create-conda-env](#)
- [create-patch](#)
- [detect-sudo](#)
- [download-and-extract](#)
- [download-file](#)
- [download-torrent](#)
- [extract-file](#)
- [fail](#)
- [get-conda](#)
- [get-git-repo](#)
- [get-github-cli](#)
- [pull-git-repo](#)
- [push-csv-to-spreadsheet](#)
- [set-device-settings-qaic](#)
- [set-echo-off-win](#)
- [set-performance-mode](#)
- [set-sqlite-dir](#)
- [tar-my-folder](#)

Docker automation

- [build-docker-image](#)
- [build-dockerfile](#)
- [prune-docker](#)
- [run-docker-container](#)

GUI

- [gui2](#)

Legacy CK support

- [get-ck](#)
- [get-ck-repo-mlops](#)

Misc automation

- [process-mlperf-inference-results](#)

MLPerf benchmark support

- [add-custom-nvidia-system](#)
- [benchmark-any-mlperf-inference-implementation](#)
- [build-mlperf-inference-server-nvidia](#)
- [generate-mlperf-inference-submission](#)
- [generate-mlperf-inference-user-conf](#)
- [generate-mlperf-tiny-report](#)
- [generate-mlperf-tiny-submission](#)
- [generate-nvidia-engine](#)
- [get-abtf-scratch-space](#)
- [get-mlperf-inference-intel-scratch-space](#)
- [get-mlperf-inference-loadgen](#)
- [get-mlperf-inference-nvidia-common-code](#)
- [get-mlperf-inference-nvidia-scratch-space](#)
- [get-mlperf-inference-results](#)
- [get-mlperf-inference-results-dir](#)
- [get-mlperf-inference-src](#)
- [get-mlperf-inference-submission-dir](#)
- [get-mlperf-inference-sut-configs](#)

- [get-mlperf-inference-sut-description](#)
- [get-mlperf-logging](#)
- [get-mlperf-power-dev](#)
- [get-mlperf-tiny-eembc-energy-runner-src](#)
- [get-mlperf-tiny-src](#)
- [get-mlperf-training-nvidia-code](#)
- [get-mlperf-training-src](#)
- [get-nvidia-mitten](#)
- [get-spec-ptd](#)
- [import-mlperf-inference-to-experiment](#)
- [import-mlperf-tiny-to-experiment](#)
- [import-mlperf-training-to-experiment](#)
- [install-mlperf-logging-from-src](#)
- [prepare-training-data-bert](#)
- [prepare-training-data-resnet](#)
- [preprocess-mlperf-inference-submission](#)
- [process-mlperf-accuracy](#)
- [push-mlperf-inference-results-to-github](#)
- [run-mlperf-inference-mobilenet-models](#)
- [run-mlperf-inference-submission-checker](#)
- [run-mlperf-power-client](#)
- [run-mlperf-power-server](#)
- [run-mlperf-training-submission-checker](#)
- [truncate-mlperf-inference-accuracy-log](#)

Modular AI/ML application pipeline

- [app-image-classification-onnx-py](#)

- [app-image-classification-tf-onnx-cpp](#)
- [app-image-classification-torch-py](#)
- [app-image-classification-tvm-onnx-py](#)
- [app-stable-diffusion-onnx-py](#)
- [demo-ml-model-abtf-cognata-pytorch-evaluation](#)
- [demo-ml-model-abtf-cognata-pytorch-inference](#)
- [demo-ml-model-abtf-cognata-pytorch-test](#)
- [demo-ml-model-abtf-cognata-pytorch-training](#)

Modular application pipeline

- [app-image-corner-detection](#)

Modular MLPerf benchmarks

- [app-mlperf-inference-dummy](#)
- [app-mlperf-inference-intel](#)
- [app-mlperf-inference-qualcomm](#)
- [app-mlperf-inference-redhat](#)

Modular MLPerf inference benchmark pipeline

- [app-loadgen-generic-python](#)
- [app-mlperf-inference](#)
- [app-mlperf-inference-ctuning-cpp-tflite](#)
- [app-mlperf-inference-mlcommons-cpp](#)
- [app-mlperf-inference-mlcommons-python](#)
- [app-mlperf-inference-nvidia](#)
- [benchmark-program-mlperf](#)

- [run-abtf-inference-demo](#)
- [run-mlperf-inference-app](#)

Modular MLPerf inference benchmark pipeline for ABTF

- [app-abtf-inference](#)
- [demo-ml-model-abtf-cognata-pytorch-loadgen](#)

Modular MLPerf training benchmark pipeline

- [app-mlperf-training-nvidia](#)
- [app-mlperf-training-reference](#)

Platform information

- [detect-cpu](#)
- [detect-os](#)

Python automation

- [activate-python-venv](#)
- [get-generic-python-lib](#)
- [get-python3](#)
- [install-generic-conda-package](#)
- [install-python-src](#)
- [install-python-venv](#)

Remote automation

- [remote-run-commands](#)

Reproduce MLPerf benchmarks

- [app-mlperf-inference-nvidia](#)
- [reproduce-mlperf-octoml-tinyml-results](#)
- [reproduce-mlperf-training-nvidia](#)
- [wrapper-reproduce-octoml-tinyml-submission](#)

Reproducibility and artifact evaluation

- [get-ipol-src](#)
- [process-ae-users](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-22](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-28](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-33](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-38](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-5](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-8](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-85](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-87](#)
- [reproduce-ieee-acm-micro2023-paper-96](#)
- [reproduce-ipol-paper-2022-439](#)
- [reproduce-ipol-paper-2022-439a](#)
- [reproduce-neurips-paper-2022-arxiv-2204.09656](#)

Tests

- [print-any-text](#)
- [print-croissant-desc](#)
- [print-hello-world](#)

- [print-hello-world-java](#)
- [print-hello-world-javac](#)
- [print-hello-world-py](#)
- [print-python-version](#)
- [run-python](#)
- [test-cm-core](#)
- [test-cm-script-pipeline](#)
- [test-deps-conditions](#)
- [test-deps-conditions2](#)
- [test-download-and-extract-artifacts](#)
- [test-script1](#)
- [test-script2](#)
- [test-script3](#)
- [test-script4](#)
- [test-script5](#)
- [test-set-sys-user-cm](#)
- [upgrade-python-pip](#)

TinyML automation

- [create-fpgaconvnet-app-tinyml](#)
- [create-fpgaconvnet-config-tinyml](#)
- [flash-tinyml-binary](#)
- [get-microtvm](#)
- [get-zephyr](#)
- [get-zephyr-sdk](#)

Unsorted

- [authenticate-github-cli](#)
- [dump-pip-freeze](#)
- [get-dlrm-data-mlperf-inference](#)
- [get-mlperf-inference-utils](#)
- [install-nccl-libs](#)
- [install-pip-package-for-cmind-python](#)
- [save-mlperf-inference-implementation-state](#)
- [set-venv](#)
- [test-torch-hf-quant](#)

Powered by the [Collective Mind automation framework \(CM\)](#).

2024 © [cKnowledge](#)